

II Congreso internacional de teorías, crítica e historias literarias latinoamericanas Antonio Cornejo Polar
"Descolonizando las teorías y metodologías" 2, 3, 4 Y 5 DE MAYO DE 2017

CERTIFICADO

Cristina Beatriz Fernández

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), Facultad de Humanidades, Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales (INHUS),
Centro de Letras Hispanoamericanas (CELEHIS)

Participó con la ponencia:

Hacia una América Latina moderna y secular: las vidas ejemplares, según la "Revista de Filosofía"

Mauro Mamani Macedo
Comité Organizador

Gonzalo Cornejo Soto
CELACP

Organiza

CENTRO DE ESTUDIOS LITERARIOS
ANTONIO CORNEJO POLAR

Auspician

Hacia una América Latina moderna y secular: las vidas ejemplares, según la *Revista de Filosofía*.

Cristina Beatriz Fernández

UNMDP – CONICET

Argentina

Uno de los más notables proyectos intelectuales y editoriales liderados por José Ingenieros, fue la publicación de la *Revista de Filosofía, Cultura, Ciencias y Educación* cuyo primer número salió en 1915.¹ Con regularidad bimestral, la *RF* llegaba a lectores argentinos y latinoamericanos, ya sea por suscripción o por la modalidad del canje.² Desde 1923, cuando Ingenieros se concentró en otra revista, el *Boletín Renovación*, el órgano de la Unión Latinoamericana, la *RF* contó con un codirector, Aníbal Ponce, quien la dirigió desde la muerte de Ingenieros en 1925 hasta que la publicación cerró en 1929.

De acuerdo con su título, la mayoría de sus artículos ofrece reflexiones sobre temas educativos y culturales, sostenidos en una perspectiva de base científicista que forma sistema, a su vez, con la ideología secularizadora de la publicación. Ciertas cuestiones de actualidad se sumarán a estos dos ejes: la publicidad favorable a la reforma universitaria –sobre todo de la versión cordobesa de la Reforma, que fue la más anticlerical–, el cuestionamiento al belicismo y la consiguiente opción por el pacifismo, la defensa de la revolución rusa como alternativa a las caducas democracias liberales y al sistema capitalista, y la crítica a la avasallante política panamericanista de los Estados Unidos en América Central.

Estas cuestiones afloran aun en artículos o notas que podrían parecer temática o circunstancialmente alejados de ellas, como ocurre con todos los artículos que responden, de modos diversos, a las modalidades de la escritura biográfica. En un rastreo transversal a los quince años de la publicación, hemos detectado un número significativo de esos

artículos, que podríamos clasificar en tres grandes grupos: necrologías, estudios del tipo vida-obra y discursos de homenajes. Lógicamente, estas categorías cuentan con zonas de solapamiento pero podemos describirlas así, en líneas generales: las necrologías son escritos, en general breves, que hablan de algún personaje de la ciencia o la cultura recientemente fallecido –casi nunca aparecen figuras de la política, excepto que se trate de un político / intelectual, como el caso de Joaquín González. Los estudios vida-obra son estudios –a veces la reproducción de conferencias– que analizan la obra literaria o científica de algún personaje y entran, secundariamente, en la zona del biografismo –son textos del tipo de los que François Dosse, siguiendo a Antoine Compagnon, llama *viobra*. Por último, los discursos de homenaje pueden estar destinados a vivos o muertos, caso este último en el que se acercan a las necrológicas, con la diferencia de que no están marcados por la inmediatez del hecho luctuoso, aunque muchas veces los motivan los aniversarios de la muerte de algún personaje prestigioso, como ocurre con el caso de Florentino Ameghino, fallecido cuatro años antes de que se iniciara esta publicación pero una de las figuras más presentes en ella.

Cuando nos acercamos al análisis de esta clase de textos, encontramos algunas recurrencias que resultan de interés crítico y que vamos a reseñar a continuación, en forma sintética: 1/ la hegemonía del tono encomiástico, 2/ la clase de personajes biografiados,³ 3/ el carácter original o derivado del escrito, 4/ su funcionalidad ideológico-cultural. Ofrecemos, a continuación, un breve análisis de cada uno de estos aspectos.

1/ el elogio: ya se trate de conferencias, discursos de homenaje o notas necrológicas, el tono dominante es el encomiástico, es decir, que de las múltiples formas de la escritura biográfica, la vertiente que domina aquí es la del elogio. Recordemos que el término *éloge* se usaba como sinónimo de *vie* en la Francia de los siglos XVII y XVIII y se caracterizaba por su tono celebratorio, aspecto que lo acercaba al antiguo género epidíctico, a la oración funeral y a la hagiografía, tipologías discursivas que se remontan a la antigüedad,

con puntos de inflexión significativos en la edad media o el renacimiento. Fue en el siglo XVIII cuando la Academia Francesa, en un gesto que se tornaría modélico, comenzó a proponer, entre los temas para sus concursos, el elogio de los grandes hombres, uno de los ejes de la educación en la era de la ilustración, heredado luego por el romanticismo. Muchos de esos elogios académicos, destinados a los médicos ilustrados, diseñaban el mapa de una aristocracia intelectual, basada en el talento y no en las diferencias de clase social. En este panteón secular se filtraron atributos heredados de la escritura hagiográfica, como los valores de “devoción” o “sacrificio”, que se conjugaron con las nociones de patriotismo y ciudadanía para colaborar en la constitución de una ideología médica moderna (Roche; Bénichou: 29), rasgos todos que están presentes en la mayoría de las reseñas biográficas de la *RF*, aunque éstas, cabe aclarar, no se limitan a figuras de las ciencias médicas.

2/ los héroes: en consonancia con el apartado anterior, las figuras elogiadas en las notas y artículos de la *RF* son presentadas como una suerte de héroes culturales, en sentido intelectual y moral. Por ello, muchos de esos escritos se construyen a partir de la expansión de un recurso retórico básico: la etopeya, es decir, la caracterización de un sujeto a partir de rasgos de su personalidad, no de atributos físicos. En los pocos casos en que entran en juego caracterizaciones físicas, como el elogio de Amadeo Jacques escrito por Aníbal Ponce, estos rasgos ofrecen indicios del carácter moral:

...La expresión tenía una honestidad admirable; fuerte y triste, pero sin cansancio: esa melancolía viril de los hombres del 48, en quienes los sueños extinguidos parecían persistir en una niebla lejana. No había un rasgo que no afirmara la franqueza en la lucha, la seguridad de las convicciones profundas, la adhesión fervorosa a los ideales perseguidos.⁴

En la ““Bienvenida al doctor Susini” con que Saúl Taborda lo recibió en la Universidad de Córdoba en el año 1920, Telémaco Susini es introducido con imágenes de este tenor:

“Exploradores de la verdad en la noche del prejuicio, hace muchos años que vemos en su puño firme, seguro, extraño a las sollicitaciones de la quietud, ajeno a la vacilación y al cansancio, la flámula anunciadora de la rebelión”.⁵ Telémaco Susini, uno de los médicos más prestigiosos desde la segunda mitad del siglo XIX, se convierte, en frases como ésta, en una suerte de sinécdoque de procesos históricos y culturales más amplios. Además, aun en un pasaje de la brevedad del citado, se percibe la matriz teleológica presente en tantas biografías, pues se afirma que “hace muchos años” que el “puño firme” de Susini venía anunciando “la rebelión”. Esa rebelión que no puede menos que identificarse con el movimiento reformista universitario iniciado en el año 1918, pero que, según esto, ya estaba en ciernes, desde tiempo antes, en la personalidad del célebre galeno.

En formas más o menos explícitas, muchas de estas figuras son encuadradas en la categoría de lo heroico. Se dice de Susini que es un “Raro y hermoso ejemplo de heroísmo civil”, mientras se lo califica, simultáneamente, como “maestro y luchador”. Otro caso paradigmático será el del mismo Ingenieros, cuya inesperada muerte desató una seguidilla de homenajes en su misma revista, como en el artículo firmado por Lucas Godoy, denominado “Ingenieros y el juicio de los contemporáneos”, en el cual menudean los términos que fueron propios de la tradición biográfica en su concepción decimonónica, funcional a una historiografía entendida, en el sentido de Thomas Carlyle,⁶ como la sumatoria de los hechos de los grandes hombres: un “hombre superior”, un “grande hombre”, un “héroe”, un “personaje histórico”.⁷

3/ entre la oralidad y la escritura: muchas de las notas o artículos que encontramos en la *RF* consisten en la reimpresión de conferencias o discursos brindados en ceremonias intelectuales o académicas, de elogios fúnebres pronunciados en el sepelio de algún personaje o en la reproducción de escritos ya publicados por otras revistas, científicas o culturales, aunque en el caso de las *necrologías* también se reproducen, a veces, avisos de diarios como *La Nación* o *La Prensa*. Hasta qué punto la presencia de estos escritos

biográficos es una operación ideológica y de política cultural, es algo que se puede observar en el artículo ya mencionado sobre la muerte de Ingenieros, donde su autor sintetiza algunas opciones del campo editorial en torno a la figura central de la *RF*. Llega a decir que

Después de Sarmiento, no ha existido en América, nadie capaz de comparársele ni por la batalladora energía de su vida de apóstol ni por el viril desenfado con que sabía gritar su pensamiento. Bien lo demostraron, al día siguiente de su muerte, los grandes diarios capitalistas argentinos, comentando su vida con elogios oblicuos y destilando por las entrelíneas del artículo –mucho más breve, por supuesto, que la necrología de cualquier ganadero– todo el rencor acumulado durante tantos años de miserable *boicot*.⁸

Una situación totalmente contraria a lo ocurrido con “Las más liberales revistas del país”, que le habían consagrado números extraordinarios, como “la benemérita *Nosotros* [que] ha repetido en nuestro mundo intelectual, la misma especie de encuesta con que acostumbra a rendir a los muertos ilustres, el homenaje de su admiración”. La comparación del tratamiento brindado a la muerte de Ingenieros con “la necrología de cualquier ganadero”, o la oposición entre “los grandes diarios capitalistas” y las revistas “liberales”, pone en escena las relaciones de fuerza y opciones ideológicas en el campo editorial y periodístico local, tendientes a privilegiar la clase de figuras que se consideran dignas del liderazgo cívico y social. También, es un caso ilustrativo de cómo el enfoque biográfico se mueve a caballo entre la historia y el periodismo y promueve cierta afinidad o identidad entre el biógrafo y el sujeto biografiado (Dosse: 94 – ss).

Esto se fortalece si tenemos en cuenta que, en muchas ocasiones, los textos que nos ocupan forman parte de “rituales cívicos”, es decir, que se trata de géneros de la oratoria ligados a una cultura oral: banquetes, recepciones, ceremonias académicas, funerales (Rossi: 21). Ello implica la necesidad de responder a convenciones pautadas por formas

de sociabilidad que transitan entre la institucionalidad de las academias o asociaciones y las redes políticas, intelectuales o personales más o menos informales, así como ponen en evidencia la complejidad performativa de discursos orales que son parcialmente registrados en las páginas de revistas universitarias, literarias o científicas y de las cuales se hace eco, a su vez, la *RF*. A partir del elogio de una individualidad, son las distintas corporaciones y profesiones las que se reflejan en esos textos, diseñan los roles necesarios para su consolidación y subsistencia y transforman el discurso laudatorio en programático. Por ejemplo, en el artículo del estilo vida-obra, escrito por Juan B. Terán sobre Joaquín V. González, titulado, precisamente, “La obra de Joaquín V. González”, tenemos una reseña biográfica que es totalmente funcional al ideario del autor, uno de los miembros fundadores de la Universidad Nacional de Tucumán que se representa especularmente en el célebre primer presidente de la Universidad de La Plata.⁹

4/ por una cultura secular: de acuerdo con lo dicho hasta acá, muchas de las figuras elogiadas en los artículos y notas de la *RF* funcionan como vidas ejemplares, ofrecidas como modelos para la modernización de la cultura argentina. Se pretende instalar esos modelos, como era de esperar, enfrentándolos a otros, particularmente en contraposición a aquellos que obstaculizaban una interpretación secular de la realidad natural y social, ofreciendo en contrapartida a estos *santos laicos*, para usar la expresión con que Irina Podgorny se refiere a la construcción de la figura de Ameghino. En el ya citado discurso de bienvenida a Telémaco Susini encontramos un caso muy evidente, pues se dice que es recibido por la “juventud de Córdoba, que [...] no tiene nada de común con la que macera sus inquietudes con el cilicio de la cofradía y con las torturas confesionales”.¹⁰ Para decirlo de otro modo, el fenómeno de secularización de la cultura, en cuyo marco la cultura científica desempeña un rol esencial, puede entenderse como un modelo cultural, estrechamente relacionado con otros procesos, como el de la urbanización, que estaba transformando a ritmo veloz el hábitat, el estilo de vida y los modos de consumo de

ciudades latinoamericanas como Buenos Aires. Para muchos sectores de sesgo progresista, la promoción de la ciencia y de las formas de pensamiento asociadas a ella, eran herramientas en su lucha por la modernización y la secularización de la sociedad, lo cual las había llevado a una actitud de beligerancia anticlerical y a darle estabilidad a proyectos intelectuales y editoriales basados en la divulgación científica.

Eso explica por qué la defensa del científicismo aflora también en otros textos, como el homenaje a Paul Groussac organizado por la revista *Nosotros*, del que la *RF* se hace eco. En el discurso de Roberto Giusti, director de *Nosotros*, se hace muy evidente que el motivo convocante del homenaje, la publicación del libro *Los que pasaban*, es apenas el disparador para instalar otras cuestiones a las cuales es funcional el perfil biográfico de Groussac. Giusti dice, refiriéndose al libro: “No he de comentarlo aquí, ante personas que, todas, lo han leído y meditado”, y a continuación se concentra en un tópico que excede tanto la circunstancia como al sujeto biografiado/homenajado, la confrontación entre el científicismo positivista y su consecuente reacción idealista:

Todos estamos dispuestos a reconocer la legitimidad de la presente reacción contra el positivismo, siempre que ella consista en combatir el ciencismo mezquinamente dogmático y en propiciar una revisión de los conceptos fundamentales de la ciencia, para darle más amplitud y firmeza al entero edificio. Pero quien todavía pregone con el ya enterrado Brunetière, aquella tan traída y llevada bancarrota de la ciencia de la más luminosa conquista del hombre, ofreciéndonos, en cambio del arma invencible que pretende arrebatararnos, la espada mocha de la visión mística, – ése, o ingenuamente nos retrotrae a la declamación romántica, ociosa y estéril, o sirve subterráneamente a los sectarios que se oponen a la liberación y elevación del hombre en la tierra, tañéndole músicas celestiales.¹¹

Si realmente Brunetière estuviera “enterrado”, como afirma Giusti, no tendría sentido esta diatriba contra la declaración de la bancarrota de la ciencia, en medio del elogio a

Groussac. Es evidente que en los años de la primera guerra y el posterior período de entreguerras, la promesa de que la misma ciencia proveería un sustrato moral independiente de las creencias religiosas se había visto defraudada y que por ello resurgían esta clase de polémicas. Recordemos, asimismo, que en estos mismos años Ingenieros estaba escribiendo uno de sus libros más afines a este problema: *Hacia una moral sin dogmas*, lo cual pone en evidencia cómo el temor a una reacción filosófica anticientificista se complicaba con el resurgimiento de propuestas culturales antiseccularizadoras. En otros términos, si se asocia la secularización con la superación cultural de módulos de pensamiento propios de una época precientífica y la posibilidad de generar un nuevo humanismo centrado en la autonomía responsable del individuo, la desconfianza generada por los efectos no deseados del avance científico y tecnológico se convertía en una verdadera amenaza.¹²

Como toda biografía, las notas y artículos de la *RF* no sólo historizan las vidas de los sujetos que toman como su objeto, sino que son funcionales a otras campañas, del presente. Esos sujetos, en general educadores y hombres de ciencia, responden al modelo de productor cultural elegido por la *RF*. Son elogiados porque promueven valores entendidos como *racionales y desinteresados*,¹³ por un lado, aunque, por otro, están claramente puestos al servicio de ciertos fines pragmáticos: las reformas educativas y la construcción de la ciudadanía, la creación de instituciones o la promoción de prácticas sociales al servicio de un proyecto de modernización cultural que tiene, en la perspectiva secularizadora, uno de sus puntos de apoyo. Para concluir, notemos cómo es el mismo Ingenieros quien explicita la funcionalidad de la escritura biográfica, cuando polemiza con el escritor venezolano Alberto Zérega-Fombona acerca de uno de sus más importantes escritos del tipo *viobra*, el que dedicó a *Emilio Boutroux*. Mientras Zérega – Fombona acusa a Ingenieros de haber escrito esa biografía a la sombra de los ideales del grupo pacifista *Claridad*,¹⁴ Ingenieros revierte esa acusación para concretar un alegato en favor

de su propia posición ideológica en el período de entreguerras y hace ostensible el valor político de la biografía. Señala cómo el contexto de la guerra europea había atravesado el campo cultural latinoamericano, mientras remite a su *viobra* sobre *Emilio Boutroux* para ofrecer una reflexión metadiscursiva sobre las vinculaciones entre biografía, filosofía y política. Con sus palabras cerramos esta comunicación:

Ya que nuestras *amistades francesas* nos han contaminado su virus, contentémonos con ser lo que podemos, *buenos amigos latinoamericanos*; en lo demás, que es de orden europeo, no lograríamos coincidir, ya que Vd. tiene comprometidas sus simpatías con el poderoso sindicato de Poincaré y yo las mías con el diminuto grupo *Claridad*. ¿Qué tendrá que ver esto con la filosofía? Le ruego, otra vez, me haga el honor de leer mi estudio sobre Emilio Boutroux, particularmente el capítulo V.¹⁵

Bibliografía citada:

- Benda, Julien. *La traición de los intelectuales*. Traducción de Rodolfo Berraquero. Nota de Fernando Savater. Barcelona: Galaxia Gutenberg / Círculo de lectores, 2008.
- Bénichou, Paul. *The Consecration of the Writer, 1750-1830*. Translated by Mark Jensen. Lincoln / London: University of Nebraska Press, 1999 [1973].
- Carlyle, Tomás. *Los héroes*. Traducción de F. Gallach Palés. Bs. As.: Espasa – Calpe, 1951.
- Cox, Harvey. *The Secular City. Secularization and Urbanization in Theological Perspective*. New York / Toronto: Macmillan, 1990 [1965].
- Dosse, François. *El arte de la biografía: entre historia y ficción*. México: Universidad Iberoamericana, 2007.

- Fernández, Cristina Beatriz. "La construcción de la imagen del intelectual en las notas necrológicas de la *Revista de Filosofía*", *Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos*, 60 (2015): 187 - 206.
- France, Peter. "From Eulogy to Biography: The French Academic *Eloge*" in Peter France and William St. Clair (editors). *Mapping Lives. The Uses of Biography*. New York: The British Academy / Oxford University Press, 2002. 83 – 102.
- Garraty, John. *The Nature of Biography*. New York / Toronto: Vintage Books, 1964 [1957].
- Lefèbvre, S. "Secularidad" en René Latourelle y Rino Fisichella. *Diccionario de Teología fundamental*. Adaptación de la versión española de Salvador Pié – Ninot. Madrid: San Pablo, 1992. 1320 -1335.
- Moraga Valle, Fabio. "El resplandor en el abismo: el movimiento *Clarté* y el pacifismo en América Latina (1918-1923)", *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura*, 42. 2 (2015): 127-159.
- Pita González, Alexandra. "Los homenajes a José Ingenieros y el debate en torno al papel del intelectual", *Revista Complutense de Historia de América*, 35 (2009): 69 – 85.
- Podgorny, Irina. "De la santidad laica del científico Florentino Ameghino y el espectáculo de la ciencia en la Argentina moderna", *Entrepassados. Revista de Historia*, 6.13 (1997): 37-61.
- Revista de Filosofía*. José Ingenieros y Aníbal Ponce (directores). Buenos Aires, 1915 – 1929.
- Roche, Daniel. "Talents, raison et sacrifice (L'image du médecin des Lumières d'après les Éloges de la Société royale de médecine (1776 – 1789))", *Annales. Économies, Sociétés, Civilisations*, 32.5 (1977): 866 – 886 [disponible en línea] www.persee.fr [consulta efectuada el 1.VIII.2014].
- Rossi, Luis Alejandro. "Los proyectos intelectuales de José Ingenieros desde 1915 a 1925: la crisis del positivismo y la filosofía en la Argentina" en José Ingenieros y

Aníbal Ponce (directores), *Revista de Filosofía, Cultura, Ciencias, Educación*.
Prólogo y selección de textos de Luis Alejandro Rossi. Bernal: Universidad Nacional
de Quilmes, 1999. 13 – 64.

¹ De aquí en más, haremos referencia a la *Revista de Filosofía* como *RF*. Comenzó a salir en enero de 1915, bajo el sello tipográfico de “La Semana Médica-Imp. de Obras de E. Spinelli-Buenos Aires” y más tarde registraría el pie de imprenta de “L.J. Rosso y Cía. impresores”. Sabemos que la financiaba el mismo Ingenieros.

² La revista también tenía varios suscriptores en Europa. Nos basamos en el catálogo de suscriptores y canje que está elaborando la Dra. Carla Galfione.

³ Usamos este término con cierta flexibilidad, para hacer referencia a esa zona de escritura biográfica, concretada de modos diversos.

⁴ Aníbal Ponce, “Amadeo Jacques”, *RF*, 8.16.5 (1922): 161.

⁵ Saúl Taborda, “Bienvenida al doctor Susini”, *RF*, 6.11.1 (1920): 35.

⁶ Leemos en Carlyle: “...el relato de lo que hizo el hombre en el mundo, es en el fondo la Historia de los Grandes Hombres, puesto que fueron conductores de muchedumbres.” (Carlyle: 9).

⁷ Lucas Godoy, “Ingenieros y el juicio de los contemporáneos”, *RF*, 12.23.2 (1926): 348 – 354.

⁸ Godoy, *op. cit.*, 349.

⁹ Juan B. Terán, “La obra de Joaquín V. González”, *RF*, 11.21.1 (1925): 74-80.

¹⁰ Taborda, *op. cit.*, 36.

¹¹ Roberto Giusti, “Una demostración a Paul Groussac”, *RF*, 6.11.1 (1920): 70.

¹² Sobre estas cuestiones, véase Lefèvre. Agreguemos que, al decir de Harvey Cox, la secularización tiene un componente sociopolítico –visible en el ámbito institucional, cuando se separa, por ejemplo, la esfera administrativa clerical de la secular– y otro, que no siempre va acompañado con el primero, que es cultural y que denota la desaparición de la sobredeterminación religiosa de los símbolos propios de la integración cultural. La secularización cultural es un proceso que libera al hombre de visiones del mundo metafísicamente cerradas, a diferencia del secularismo, una ideología que vuelve a ofrecer una visión cerrada del mundo y que funciona, muchas veces, como una nueva religión. La tolerancia ideológica es consustancial al modo de vida secularizado desde el ángulo cultural, así como la desacralización de la política y toda otra manifestación de lo social. (Cox).

¹³ Julien Benda ha señalado cómo los valores del desinterés y el racionalismo han sido asociados al rol del intelectual moderno. En cuanto al compromiso con causas históricas o políticas, que a

Benda le permitían hablar de la “traición” de los intelectuales, es evidente que no es la posición defendida por Ingenieros y la mayoría de los colaboradores de la *RF* (Benda: 77).

¹⁴ Recordemos que el grupo *Clarté*, que incorporaba entre otros intelectuales a Henry Barbusse, Anatole France, Vicente Blasco Ibáñez, Jules Romain, Upton Sinclair, Herbert George Wells y Stefan Zweig, fue fundado en París en 1919 pero convocó a figuras de otros países. Rechazaba la Primera Guerra y el consiguiente Tratado de Versalles y simpatizaba con la revolución rusa. Fabio Moraga Valle ha señalado, precisamente, que muy probablemente fue José Ingenieros el primer intelectual rioplatense en tomar contacto con la Internacional del Pensamiento promovida por el grupo *Clarté*.

¹⁵ Carta de Ingenieros a Zérega – Fombona, *RF*, 8.16.5 (1922): 310 – 311.